

**TA'LIM MUASSASALARI XODIMLARINI MODDIY
RAG'BATLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI**

Abdualimov Xabibullo Ne'matullayevich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400565>

Kalit so'zlar: rag'batlar, maosh, o'qituvchilar, ta'lim muassasalari, rag'batlantirish usullari

O'qituvchilarning ishi olijanoblikdir. O'qituvchining kundalik vazifasi ta'lim sifatini oshirish va talabalarni namunali, malakali, aqlli va olijanob bo'lishga yo'naltirishdir. O'qituvchi uchun talabalarni yaxshiroq inson bo'lishga yo'naltirish oson emas. O'qituvchining oylik maoshi unchalik katta emas, o'qituvchining hayoti kafolatlangan va farovon bo'lishi uchun o'qituvchiga qo'shimcha pul va rag'batlar kerak bo'ladi. Rag'batlantirish-bu o'qituvchilarga beriladigan qo'shimcha pul.

Hamma o'qituvchilar bir xil miqdordagi imtiyozlarga ega emas. Har bir o'qituvchi olgan ishiga ko'ra rag'bat oladi. O'qituvchiga beriladigan imtiyozlar sonini aniqlashda qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlari zarur, shunda rag'batlantirishni qabul qilish ushbu usulni qo'llash orqali yanada adolatli bo'ladi, O'qituvchining faoliyati va kasbidan tashqari, ishi bor har bir kishi oilasini boqish uchun pulga muhtoj. Ba'zida o'qituvchining maoshi juda xavotirli va o'qituvchining oilasiga farovonlik berishda yetarli emas. O'qituvchilarning maoshlari juda kichik.

Qo'shimcha daromadlardan biri rag'batlantiruvchi puldir. Rag'batlantirish o'qituvchining ishlashi tufayli beriladi. Rag'batlantirish miqdori har bir o'qituvchi uchun har xil, shuning uchun hech bir o'qituvchi bir xil miqdorda pul olmaydi. Rag'batlantirish-bu o'qituvchining ishlashi uchun berilgan bonuslar. Ushbu rag'batlantirishning vazifasi o'qituvchining ish faoliyatini yaxshilash yoki rivojlantirishdir.

Maktablar uchun rag'batlantirish oson emas, chunki har bir o'qituvchi turli xil ishlash va rollarga ega. O'qituvchi turli fanlarni ham o'rgatadi, shuning uchun o'qitish qiyinligi darajasi ham turlicha. O'qituvchilarni rag'batlantirish va rag'batlantirishda bir nechta parametrlarni hisobga olish kerak. Bu rag'batlantirish noto'g'ri va maqsadga muvofiq emasligi uchun amalga oshiriladi. Rag'batlantirishning o'qituvchilar o'rtasidagi ijtimoiy tafovutlarga olib kelishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Katta o'qituvchilar maktabga endigina qo'shilgan o'qituvchilardan ko'proq rag'batlantiradilar.

O'qituvchilarni rag'batlantirish uchun bir necha usullardan foydalanish mumkin, shunda rag'batlantirish adolatli bo'ladi. Yanada maqbul va maqsadli bo'ladigan tomonlar tomonidan beriladigan imtiyozlar. O'quv jarayonini rejalashtirish va amalga oshirishda o'qituvchining vazifasi o'quv maqsadlariga erishishda muhim omil hisoblanadi. O'quv jarayonini rejalashtirish va amalga oshirish mahorati o'qituvchining o'qituvchi sifatida vazifalari va majburiyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan narsadir.

Rag'batlantirish-bu o'qituvchilarni ko'proq ishlashga va ish samaradorligini oshirishga g'ayratli bo'lishga undash uchun maktabdan tashqari qo'shimcha ish haqi berishga qaratilgan harakat. Rag'batlantirish tushunchasi pul bilan ifodalangan motivatsiya shaklidir.

Rag'batlantirish-bu ishchilarni rag'batlantirish uchun berilgan mukofotlar shunda ularning mehnat unumdorligi yuqori bo'ladi. Shuning uchun imtiyozlar foydaning bir qismi sifatida, ayniqsa yaxshi ishlaydigan ishchilarga beriladi, masalan, bonuslar shaklida va tovar shaklida ham berilishi mumkin.

Rag'batlantirish-bu yutuqlari standart ko'rsatkichlardan yuqori bo'lgan alohida ishchilarga to'lanadigan haq. Bu yutuq va samaradorlikni oshirish uchun ishchi kuchini rag'batlantirish rejalashtirilgan mukofot tizimidir, shunda ularning ishi belgilangan standartdan yuqori bo'ladi.

Yuqoridagi tushunchalardan xulosa qilish mumkinki, rag'batlantirish-bu ish samaradorligini oshirish uchun o'z ishiga ishtiyoq yoki ishtiyoqni keltirib chiqaradigan rag'bat deb qarashimiz mumkin. Xodimlarga beriladigan rag'batlantirish turlari quyidagilardan iborat:

1) pul, kimdir pul ishlashni xohlagani uchun ishlashni, pul bilan kimdir uning ehtiyojlarini qondira oladi; aksariyat xodimlar uchun pul kuchli stimull bo'lishi mumkin.

2) xavfsizlik ba'zi ishchilar uchun insonning asosiy ehtiyojidir; ba'zida xavfsiz ish pul yoki ish haqidan ko'ra muhimroqdir. Bu holatda nazarda tutilgan xavfsizlik, asosan, berilgan ish haqi kam bo'lsa-da, ishdan bo'shatish ehtimoli haqida tashvishlanishdir, lekin ish uzluksizlikni kafolatlaganligi sababli, bu insonning ishlashga bo'lgan asosiy qiziqishiga aylanadi.

3) Do'stlik, odamlar boshqa odamlarga muhtoj; do'stlikning mavjudligi ularni birgalikda ishlaydigan va bir-biriga ega bo'lgan guruh sifatida birlashtiradi.

4) adolatli e'tirof, bu boshliqlar va bo'ysunuvchilar yoki ularning tengdoshlari o'rtasidagi munosabatlardan olinadigan ijtimoiy ehtiyojlardan biridir. Ushbu adolatli muomala o'qituvchilarning ishdagi kontsentratsiyasini

buzishi mumkin bo'lgan vazifalar, rag'batlantirish va boshqa mukofotlarni berishda beg'araz mo'ljallangan.

5) avtonomiya-bu o'qituvchining egoizmini bajarishda rag'batlantirishning bir shakli muayyan chegaralar ichida ish olib borish ijodkorlik va spontanlikni oshiradi.

6) muvaffaqiyat-direktorlar o'z ishlarining natijalarini hurmat qilishlari va maktab tashkilotining maqsadlarini amalga oshirish uchun imkoniyatlar yaratishlari kerak. Uning ishi muhim emasligini his qiladigan kishi ko'pincha g'ayratli emas va ko'pincha o'z ishini bajarishda shikoyat qiladi.

Xulosa

Ta'lim muassasalarida xodimlarni moddiy rag'batlantirish tizimini takomillashtirish g'ayratli, faol va yuqori samarali ishchi kuchini yetishtirish uchun juda muhimdir. Rag'batlantirish doirasini kengaytirish, shaffoflikni oshirish, uzluksiz ta'lim madaniyatini rivojlantirish, ishlashga asoslangan mukofotlarni amalga oshirish va tizimni muntazam ravishda ko'rib chiqish orqali ta'lim muassasalari umumiy o'sish va muvaffaqiyatga erishishda yuqori iste'dodlarni jalb qiladigan va saqlaydigan muhit yaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
2. M.Arifin, Kapita Selektta Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
3. E. Barrington *, "Teaching to student diversity in higher education: how Multiple Intelligence Theory can help," Teach. High. Educ., vol. 9, no. 4, pp. 421-434, Sep. 2004, doi: 10.1080/1356251042000252363.
4. O. Malinda, F. G. Dewi, and R. R. Gamayuni, "The Effect of Incentives and Non-Financial Performance on Managerial Performance," Int. Res. J. Bus. Stud., vol. 12, no. 1, pp. 41-54, Apr. 2019, doi: 10.21632/irjbs.12.1.41-54.